

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA DOS FUNDAMENTOS DA LOGÍSTICA REVERSA

BIBLIOGRAPHICAL REVIEW OF THE FUNDAMENTALS OF REVERSE LOGISTICS

Rosânia Buchta da Rosa¹; Danielle Jacob Serra do Nascimento Rezende².

¹(Campus Rio Branco, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, Brasil)

²(Campus Rio Branco, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, Brasil))

DOI: 10.5281/zenodo.10845181

Resumo

Esta Pesquisa foi desenvolvida na graduação de Administração do campus Rio Branco/ Ifac e teve como objetivo geral apresentar a Logística Reversa, de modo a explorar o conceito e sua relevância, abrangendo os seguintes objetivos específicos: abordagem quanto ao consumo, âmbito legal e dimensão empresarial. O descarte de produtos pós-venda e pós - consumo, tem se intensificado e causado prejuízo ambiental, social e financeiro para os mais variados atores sociais. Assim, a questão problema é: a Logística Reversa pode ser uma importante aliada para ações ambientais pautadas em redução de consumo? Importante frisar a tendência global que fomenta a aquisição de produtos sustentáveis com foco também na redução de desperdícios e a não geração de resíduos poluentes. Deste modo, a investigação analisou, qualitativamente os trabalhos de caráter bibliográficos, selecionando linhas teóricas que versam sobre o tema. Foram analisados 11 artigos científicos com data de publicação entre os anos 2012 e 2023, tendo como principal plataforma de pesquisa a Scientific Eletronic Library Online (Scielo). Os principais resultados demonstraram definições variadas de Logística Reversa, a importância do tema, a contribuição para diminuir a exploração de recursos naturais, a poluição da natureza, uso consciente e diminuição de resíduos, que podem ser práticas adotadas como vantagem e diferencial competitivo por parte de empresas preocupadas com o meio ambiente e socialmente responsáveis e que promovam a reutilização de matéria-prima e produção sustentável.

Palavras-Chave: Logística Reversa; Descarte; Ações ambientais; Consumo consciente.

Abstract

The general objective of this research was to present Reverse Logistics, to explore the concept and its relevance, covering the following specific objectives: approach to consumption, legal framework, and business dimension. The disposal of after-sales and after-consumption products

has intensified and caused environmental, social, and financial damage to the most varied social actors. So, the problem question is: can reverse logistics be an important ally for environmental actions based on reducing consumption? It is important to emphasize the global trend that encourages the acquisition of sustainable products with a focus on reducing waste and not generating polluting waste. In this way, the research qualitatively analyzed bibliographic works, selecting theoretical lines that deal with the subject. We analyzed eleven scientific articles published between 2012 and 2023, using the Scientific Electronic Library Online (Scielo) as the main research platform. The main results showed varied definitions of Reverse Logistics, the importance of the topic, the contribution to reducing the exploitation of natural resources, pollution of nature, conscious use and reduction of waste, which can be practices adopted as a competitive advantage and differential by companies concerned about the environment and socially responsible and that promote the reuse of raw materials and sustainable production.

Keywords: Reverse Logistics; Disposal; Environmental actions; Conscious consumption.

1 INTRODUÇÃO

A Logística Reversa (LR) é a área da logística empresarial que se preocupa com os aspectos logísticos de retorno ao ciclo de negócios e/ou produtivos de bens (Chaves *et al.*, 2019). Ela está associada ao retorno de produtos pós-venda para reforma, reparos, remanufatura, substituição de materiais; e pós-consumo para a reutilização, reciclagem, valorização energética e o descarte dos produtos no final da vida útil (Lagarinhos, 2013).

O termo Logística Reversa, tem seu foco principal relacionado com o retorno de bens para serem processados em reciclagem dos materiais, sendo denominados e analisados como canais de distribuição reversos (Hernández *et al.*, 2012). Para Chaves *et al.* (2019) o retorno desses bens para a cadeia produtiva pode ser utilizado para lidar com problemas ambientais, pois quando um produto que seria descartado entra novamente na cadeia produtiva, é possível diminuir a extração de recursos naturais e o descarte.

Destarte, o desenvolvimento econômico, o crescimento populacional, a urbanização e a revolução tecnológica vêm sendo acompanhados por alterações no estilo de vida e nos modos de produção e consumo da população (Gouveia, 2012), assim, é preciso questionar se a Logística Reversa pode ser uma importante aliada para ações ambientais pautadas em redução de consumo? Em virtude dessa necessidade, fez-se um recorte temporal de 2012 a 2023 através de um mergulho metodológico que buscou analisar qualitativamente os trabalhos de caráter bibliográficos selecionados.

Por fim, o trabalho foi organizado em Introdução, Fundamentação Teórica, Metodologia, Resultados e Discussões, Conclusão e na seção final são listadas as Referências Bibliográficas.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O foco em Logística Reversa, de acordo com Lagarinhos (2013), tem relação direta com o aumento de descarte de resíduos sólidos e as consequências ambientais, sociais e financeiras como: aumento do volume destinado para aterros, consumo de recursos naturais, poluição do meio ambiente, aumento dos custos envolvidos no processo de coleta e destinação dos resíduos e esgotamento dos aterros próximo dos pontos de geração de resíduos.

De igual modo, os processos de obsolescência têm estimulado os consumidores a trocarem com mais frequência os equipamentos eletrônicos como smartphones, tablets, computadores pessoais e jogos eletrônicos, contribuindo para o aumento do descarte desses produtos (Bernardo, 2020). A produção cada vez maior e mais rápida de novas gerações de eletroeletrônicos traz dois grandes riscos: o elevado consumo dos recursos naturais empregados na fabricação destes e a destinação final inadequado (Júnior *et al*, 2013).

Diante dessa problemática, existe uma grande discussão sobre como as empresas devem se posicionar em relação às questões ambientais, quais as alternativas e possibilidades que podem ser utilizadas para produzir de maneira sustentável. Para Santos (2020), o desenvolvimento da economia circular, objetivo da Logística Reversa, é um instrumento para o desenvolvimento econômico sustentável, pois ele promove ações e procedimentos para a reciclagem dos resíduos sólidos e sua reinserção na indústria.

Chaves *et al.* (2019), através de uma análise de 25 artigos, selecionados em relação às citações por ano de 2010 até 2017, complementa as ideias de Santos ao expor que os principais motivadores para a empresa se envolver com a LR são os fatores econômicos, motivadores estratégicos e fator ambiental. “Assim, as motivações para a realização da LR por parte das empresas estão, em geral, fundamentadas em três eixos: ambiental, financeiro e legal” (Couto; Lange, 2017).

À luz de normas legais há algumas orientações e obrigações. Podemos citar, como exemplo, a Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que no seu inciso XII do artigo 3º do capítulo II da PNRS caracteriza a Logística Reversa como “um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada”.

Esta mesma lei, dentro dos cinco incisos do seu artigo 33º estabelece obrigatoriedade aos fabricantes; importadores; distribuidores e comerciantes de agrotóxicos; baterias; pneus; óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; produtos eletroeletrônicos e seus componentes a estruturar e implementar o sistema de Logística Reversa mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos.

Estende-se a obrigatoriedade por meio do decreto nº 10.388, de 5 de junho de 2020, que trata sobre o sistema de Logística Reversa de medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, de uso humano, industrializados e manipulados, e de suas embalagens após o descarte pelos consumidores. “A Logística Reversa é um dos principais instrumentos da PNRS, mas ainda está incipiente devido a necessidade de definição da responsabilidade de cada ator no ciclo de vida do produto” (Oliveira; Lacerda *et al*, 2019).

Para lidar com as complexidades e desafios de uma consolidação de práticas que visam organizar esta questão da alta produção de lixo e cuidado ao meio ambiente, nasce à instituição da PNRS, bem como os decretos complementares a ela. Neste sentido as empresas, para manterem-se competitivas, precisam também estar atentas tanto à legislação quanto as questões ambientais e financeiras.

A dimensão ambiental trata dos fatores de pressão e impacto, e está relacionada aos objetivos de preservação e conservação do meio ambiente, considerados fundamentais para a qualidade de vida das gerações atuais e em benefício das gerações futuras (IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2015). “O manejo adequado dos resíduos é uma

importante estratégia de preservação do meio ambiente, assim como de promoção e proteção da saúde” (Gouveia,2012).

Na dimensão financeira Chaves et al. (2019) argumenta que o principal motivo para as empresas se envolverem com a Logística Reversa é o fator econômico. Esse envolvimento das empresas com práticas mais limpa está relacionada com a mudança de comportamento do cliente, o consumo consciente cresceu nos últimos tempos de maneira significativa, o que levou a empresas com energia limpa, Logística Reversa e outras boas práticas ambientais a ter alto valor de mercado. Para Silva *et al.* (2015), o envolvimento das organizações com as questões ambientais é uma resposta natural ao novo modelo de consumidor chamado de consumidor verde, que está cada vez exigente com os produtos e serviços e representa uma das maiores oportunidades de lucratividade para as empresas.

Deste modo, a Logística Reversa tornou-se um processo importante, contribuindo para uma vantagem competitiva e sustentável (Fernandes, 2018). Ela é um dos principais processos dentro da cadeia de reciclagem, viabilizando economicamente e mantendo a consistência em toda a cadeia, seja para o processo de reutilização, reciclagem ou valorização energética (Lagarinhos, 2013).

Diante disso, Couto e Lange (2017) dizem que a legislação tem impulsionado o desenvolvimento de Sistema de Logística Reversa, elevando os setores produtivos a rever os ciclos de vida de seus produtos e a estruturar seus SLR. Esse tipo de motivação, em geral, pode levar à operacionalização cooperada entre diferentes elos da cadeia produtiva.

Percebe-se, portanto, a importância da Logística Reversa para o futuro da empresa, pois, por meio dela e, devido à concorrência acirrada, a legislação ambiental e as exigências dos demais *stakeholders*, há um crescente investimento nas pesquisas nessa área, buscando desenvolvimento sustentável e agregando diversos benefícios à empresa (Fernandes, 2018). Além da vantagem competitiva, reutilizar produtos que seriam descartados, como eletrônicos, pneus e outros que contêm matérias-primas de alto custo, pode gerar um retorno financeiro considerável. “A LR é, portanto, importante como estratégia de negócios sustentáveis e lucrativos” (Couto; Lange, 2017).

3 METODOLOGIA

Os procedimentos metodológicos que serão descritos representam as ações definidas na investigação do problema de pesquisa.

O presente trabalho, quanto à natureza, utilizou a pesquisa bibliográfica, definida por Martins e Theóphilo (2016) como um tipo de pesquisa em que se procura explicar e discutir um assunto, tema ou problema com base em referências publicadas em livros, periódicos, revistas, enciclopédias, dicionários, jornais, sites etc.”.

A pesquisa quanto ao objetivo se enquadra como exploratória, afinal, seu propósito está voltado para determinado assunto com o foco de expô-lo, como ensina Prodanov e Freitas (2013).

No que tange à abordagem, utilizou a qualitativa, na qual os dados são obtidos e coletados na forma de palavras, textos e/ou imagens, para inferir a compreensão adquirida no decurso da pesquisa (PRODANOV; FREITAS, 2013).

A investigação e análise teve um recorte temporal de 2013 a 2023, selecionando linhas teóricas que versam sobre o tema “Logística Reversa”, onde foram encontrados para a análise 11 artigos científicos dentro desse intervalo de tempo que atingia os objetos desta pesquisa. A principal fonte de pesquisa usada foi a biblioteca digital Scientific Electronic Library Online (SciELO). Foram consultados, também, documentos oficiais emitidos pelos órgãos e Entidades Brasileiras, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - IBGE.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A pesquisa teve o objetivo de apresentar a Logística Reversa, de modo a explorar o conceito e sua relevância.

Os objetivos específicos foram estruturados em: fazer uma abordagem quanto ao consumo, âmbito legal e dimensão empresarial.

Para a construção desse trabalho, foram analisados 11 artigos que discutem o tema Logística Reversa, sendo analisados os principais conceitos, os agentes envolvidos, os principais produtos, materiais e a viabilidade da Logística Reversa como ferramenta de redução do consumo de matéria e energia, onde infere-se que os problemas ambientais são muitos;

mesmo nas pequenas cidades, a poluição do solo, água e ar é uma realidade, os sistemas de coleta de resíduos estão lotados e, cada vez mais, o descarte de produtos e embalagem tem causado prejuízo ambiental e gerado um custo elevado na economia.

Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), o Brasil produziu em 2022 cerca de 82 milhões de toneladas de resíduos sólidos. Sendo que foram enviados para destinação ambientalmente adequado (61%) e para áreas de disposição inadequada (39%) como: aterros controlados, lixões, a céu aberto ou nas praças do país. A grande parte desses resíduos descartados tem valor comercial e podem retornar à cadeia produtiva de alguma forma através da Logística Reversa, o que falta são políticas públicas eficazes, educação ambiental e principalmente fiscalizações.

Figura 1 – Poluição de um rio causada pela ausência de Logística Reversa

Fonte: <https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/dia-mundial-da-agua-cnm-alerta-para-poluicao-causada-pela-ausencia-de-logistica-reversa>

Destaca-se, no 1º artigo analisado _ Logística Reversa: “O estado da arte e perspectivas futuras” de Chaves *et al.* (2019), o autor compreende a importância de o tema ser discutido na comunidade acadêmica para que os diferentes atores sociais estejam preparados para

desenvolver ações condizentes com a necessidade ambiental. Quando se discutem as ações ambientais no setor produtivo, surgem muitas dúvidas a respeito da lucratividade, pois uma organização, independentemente de sua finalidade, não pode negligenciar os resultados financeiros. Na maioria das vezes, a produção responsável está associada a alto custo de implementação. No entanto, de acordo com o mesmo autor, além das vantagens ecológicas, a Logística Reversa tem ganhado relevância no ambiente acadêmico, nas empresas e no governo como um diferencial competitivo. Dessa forma, o aspecto financeiro é um fator importante para lidar com as questões ambientais dentro de uma empresa.

Sendo assim, para Chaves *et al.* (2019), os principais fatores que influenciam uma organização a implantar a Logística Reversa são os fatores econômicos, estratégicos e ambientais, tendo como principal motivo de retorno de produtos e materiais o canal reverso pós-consumo. Além disso, os principais produtos apresentados são dos setores automotivos e eletrônicos, e os atores com maior representatividade são os fabricantes, consumidores e distribuidores.

O segundo artigo analisado, “Revisão sistemática da literatura sobre as formas de mensuração do desempenho da Logística Reversa”, de Fernandes *et al.* (2018), apresenta uma pesquisa semelhante à acima descrita. Através da análise de 24 artigos, identificam-se os principais benefícios esperados com a Logística Reversa, que são a satisfação do cliente e a geração de benefícios financeiro-econômicos. Para o autor, a Logística Reversa proporciona à empresa uma vantagem competitiva sustentável. No entanto, é preciso mensurar seu desempenho avaliando a eficiência e eficácia da Logística Reversa, principalmente com medidas financeiras e/ou econômicas, em parceria com indicadores relacionados aos clientes, que visam verificar se as ações da Logística Reversa obtiveram os resultados esperados e se os clientes estão satisfeitos com as estratégias adotadas. Outro fato interessante dessa pesquisa é que, corroborando com o primeiro artigo analisado, a atividade de Logística Reversa mais evidenciada foi à reciclagem.

O terceiro artigo, “Revisão dos dispositivos legais e normativos internacionais e nacionais sobre a gestão de medicamentos e de seus resíduos”, de Oliveira *et al.* (2019) e o 4º artigo analisado “Logística Reversa de medicamentos no Brasil: uma análise socioambiental

“de Lima *et al* (2023) abordam a importância da gestão e do descarte inadequado de sobras de medicamentos, visando minimizar o impacto no meio ambiente e na saúde pública.

Oliveira *et al* (2019) enfatiza que essa preocupação se acentua devido ao aumento do consumo de medicamentos, sendo que o Brasil ocupa a 4ª posição no ranking mundial de consumo. Para o autor, no Brasil, o Plano Nacional de Resíduos (PNRS) é importante para a regulamentação e implementação de ações relacionadas aos resíduos de medicamentos. No entanto, é preciso melhorar em alguns aspectos. De acordo com a pesquisa, uma forma de reduzir os resíduos de medicamentos é trabalhar de maneira integrada com a gestão de medicamentos e a gestão de resíduos. Os países pesquisados no artigo (países americanos, Austrália e Comunidade Europeia), em sua maioria, promovem campanhas educativas sobre o uso responsável de medicamentos e o descarte seguro. Dessa forma, entende-se que o Brasil precisa estar mais atento a essa problemática, seja implementando ações como a conscientização do consumidor, definindo as responsabilidades de cada ator no ciclo de vida dos medicamentos, ou garantindo que as normas legais sejam efetivamente respeitadas.

Estudos realizados no 5º artigo analisado: “Proposta de produção mais limpa voltada às práticas de ecodesign e Logística Reversa”, de Silva *et al.* (2015), bem como no 6º artigo intitulado “análise dos sistemas de logísticas reversa no Brasil” de Couto e Lange (2017) apontam que a legislação é um incentivo para que as empresas tenham mais responsabilidade e estejam envolvidas com a variável ambiental. Para Silva *et al* (2015) a preocupação ambiental aumentou nas últimas décadas, principalmente em relação ao uso indevido de recursos naturais. As atividades humanas relacionadas a produção e consumo ameaça o equilíbrio ambiental e afeta a saúde humana, sendo vital inserir a variável ambiental como parte das estratégias empresariais.

Alguns produtos precisam de mais atenção no seu ciclo reverso por conta de sua natureza como é o caso dos medicamentos que pode causar grande perigo a saúde e ambiental. Além dos medicamentos, existem outros como os pneus que é um produto essencial para o transporte e os eletrônicos, indispensável na atualidade. Ambos apresentam alto índice de descarte e prejuízo ambiental.

Em sequência, o sétimo artigo analisado, “Concreto com borracha de recauchutagem de pneu para uso em pavimentação de baixo tráfego”, de Silva *et al.* (2019), o autor afirma que a destinação adequada de pneus é um desafio para a Logística Reversa, pois é um produto que apresenta decomposição lenta, possui grande volume, substâncias tóxicas e pode ser criador de vetores de doenças. De acordo com o autor, uma maneira de minimizar esses impactos é através da reciclagem. Nesse artigo, foi realizada uma pesquisa para verificar a viabilidade de utilizar resíduos de pneus na fabricação de concreto. Ao final, verificou-se que é possível utilizar 6% e 9% de resíduos de pneus na fabricação de concreto, obtendo assim um ganho ambiental e uma redução de custo quando comparado à produção tradicional.

No Brasil, de acordo com a Reciclanip, “uma entidade gestora do sistema de Logística Reversa de pneus inservíveis” no país, criada pela Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (ANIP), essa técnica já é utilizada. Quando os pneus não têm mais condições de uso, tornam-se inservíveis e são colocados em um dos pontos de coleta parceiros. A Reciclanip retira o pneu e leva para o reaproveitamento, onde o material do pneu passa a ser utilizado como fonte de energia alternativa para empresas cimenteiras e matéria-prima para a indústria. No entanto, para que esse ciclo funcione, é preciso que os consumidores estejam conscientes e façam a destinação adequada desse produto.

Em relação aos equipamentos eletrônicos, o artigo 8º “Inovação na cadeia reversa de resíduos eletroeletrônicos: um estudo sobre os sistemas de informações e as tecnologias de rastreamento”, de Bernardo *et al.* (2020) bem como no 9º e 10º artigo, intitulados “processamento de placas de circuito impresso de equipamentos eletroeletrônicos de pequeno porte” e “indicadores de sustentabilidade para análise do gerenciamento dos resíduos de equipamentos eletroeletrônicos”, dos autores Júnior *et al.* (2013) e Silva *et al.* (2023) respectivamente, afirmam que a produção e o descarte de produtos eletroeletrônicos tem sido estimulado pelo avanço e mudanças na tecnologia, novos produtos são lançados tornando as versões anteriores de um mesmo produto obsoletas e desatualizadas, essa permuta de eletrônicos ocasiona um aumento no passivo ambiental, podendo provocar danos à saúde e ao meio ambiente. Para Bernardo *et al.* (2020) a Logística Reversa efetiva pode diminuir os danos causados pelo descarte inadequado desses produtos. Junior *et al.* (2013) afirma que as pesquisas

com foco nos impactos ambientais adversos e na gestão de resíduos eletrônicos têm aumentado, esse interesse não é apenas ambiental como também econômico. Os resíduos desses eletrônicos têm alto valor agregado, na composição como, por exemplo ouro e cobre, assim como metais pesados nocivos à saúde como o chumbo. Por conta de sua natureza e composição a gestão desses equipamentos pós consumo ou pós-venda é um grande desafio, se não for feita de maneira correta e com os equipamentos específicos pode gerar além de danos econômicos e ambientais riscos à saúde de trabalhadores. Silva *et al* (2013) acrescenta que os resíduos eletrônicos contêm substâncias como metais pesados, que não é degradado pela natureza e que são tóxicos para o homem, como também outras substâncias que formam gases que poluem e afetam a camada de ozônio.

Figura 2 - Resíduo de Equipamentos Eletroeletrônicos

Fonte: <https://www.translix.com.br/blog/como-melhorar-gestao-de-residuos-eletronicos-atraves-da-tecnologia-e-inovacao-nas-empresas/>

Conciliar a preservação do meio ambiente e o estímulo ao desenvolvimento econômico não é uma tarefa simples. Existem produtos considerados essenciais para o progresso humano, como os eletrônicos, os quais, apesar de gerarem problemas ambientais e de saúde devido ao seu alto índice de descarte e seus componentes, são indispensáveis para a sociedade

contemporânea. Dessa forma, faz-se necessário a utilização de ferramentas eficazes como a logística reversa para diminuir a extração de recursos e o descarte de produtos, reduzindo os custos ambientais e promovendo o desenvolvimento econômico.

Nesse sentido, o artigo 11º “Princípios e ferramentas da produção mais limpa: um estudo exploratório em empresas brasileiras”, de Neto (2015) apresenta que as práticas que objetivam uma produção mais limpa já eram discutidas de maneira formal desde 1987, através do relatório de Brundtland, quando foram apresentados os requisitos para o desenvolvimento sustentável: social, ambiental e econômico. Para o autor, não se pode esperar que a produção seja totalmente sustentável, mas é possível adotar procedimentos e práticas que sejam menos agressivos ao meio ambiente, reduzindo as emissões e os resíduos gerados. Através de uma pesquisa realizada pelo artigo com a participação de 102 empresas comprometidas com a sustentabilidade, foi identificada a Logística Reversa de pós-consumo e pós-venda para reuso, remanufatura e reciclagem como um dos principais princípios e ferramentas da produção limpa utilizadas no sistema produtivo para redução de consumo.

5 CONCLUSÃO

A pesquisa partiu do questionamento a Logística Reversa pode ser uma importante aliada para ações ambientais pautadas em redução de consumo?

Nesse aspecto, identificou-se que a Logística Reversa é uma ferramenta para produção responsável, pois, contribui de maneira direta para a diminuição da extração de recursos naturais e o descarte de resíduos sólidos. Além dos benefícios ambientais, sua implementação nas empresas preocupadas com o meio ambiente e socialmente responsável pode ser utilizada como vantagem e diferencial competitivo, bem como atender aos requisitos legais.

Por fim, conclui-se que o descarte inadequado é um fator responsável pelo aumento do passivo ambiental, assim como o crescimento da população e as novas tecnologias, já que estão diretamente ligados com o aumento da produção e consumo. Assim sendo, é vital aprender a produzir de maneira eficaz e gerando menores quantidades de resíduos para assim atender às necessidades de consumo da população.

6 REFERÊNCIAS

ANDRADE, M. M. **Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na graduação**. São Paulo, SP: Atlas, 2010.

Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais- ABLELPE. **Panorama dos resíduos sólidos no Brasil**. p.16. 2022.

BERNARDO, Odair Oliveira; SOUZA, Maria Tereza Saraiva; DEMAJOROVIC, Jacques. **Inovação na cadeia reversa de resíduos eletroeletrônicos: um estudo sobre os sistemas de informação e as tecnologias**. Revista de Administração de Empresas. São Paulo, V. 60, n. 4, p. 248-261, jul-ago. 2020.

BRASIL. Decreto nº 10.388 de 05 de junho de 2020. **Regulamenta o § 1º do caput do art. 33 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, e institui o sistema de logística reversa de medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, de uso humano, industrializados manipulados, e de suas embalagens após o descarte pelos consumidores**. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 05 jun. 2020.

BRASIL. Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010. **Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências**. DF, Brasília, Planalto, Casa Civil, 2010.

BERNARDO, Odair Oliveira; SOUZA, Maria Tereza Saraiva de; DEMOJAROVIC, Jacques. **Inovação na cadeia reversa de resíduos eletroeletrônicos: um estudo sobre os sistemas de informação e as tecnologias de rastreamento**. Revista de administração de empresas.v.60, n.4, p. 248-261, jul-ago,2020.

CHAVES, Gisele de Lorena Diniz; BATISTA, Wagner Cezario; COMPER, Indiana Caliman. **Logística reversa: o estado da arte e perspectivas futuras**. Eng Sanit Ambient, v.24, n.4, p. 821-831, jul/ago. 2019.

COUTO, Maria Claudia Lima; LANGE, Liséte Celina. **Análise dos sistemas de logística reversa no Brasil**. Eng Sanit Ambient. v.22, n.5, p. 889-898, set/out. 2017.

GOUVEIA, Nelson. **Resíduos sólidos urbanos: impactos socioambientais e perspectiva de manejo sustentável com inclusão social**. Ciência & Saúde Coletiva, v. 17, n. 6, p. 1503-1510, 2012.

HERNÁNDEZ, Cecilia Toledo; MARINS, Fernando Augusto Silva; CASTRO, Roberto Cespón. **Modelo de Gerenciamento da Logística Reversa**. Gest. Prod., São Carlos, v. 19, n. 3, p. 445-456, 2012.

FERNANDES, Sheila Mendes *et. al.* **Revisão sistemática da literatura sobre as formas de mensuração do desempenho da logística reversa**. Gest. Prod, São Carlos, v. 25, n. 1, p. 175-190, 2018

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2015) **Indicadores de Desenvolvimento Sustentável**, 2015 Rio de Janeiro.

JÚNIOR, Sérgio de Souza Henrique *et. al.* **Processamento de placas de circuito impresso de equipamentos eletroeletrônicos de Pequeno porte**. Quim. Nova, Vol. 36, n. 4, p. 570-576, 2013

LAGARINHOS, Carlos A. F; TENÓRIO, Jorge A. S. **Logística Reversa dos Pneus Usados no Brasil**. Polímeros, vol. 23, n. 1, p. 49-58, 2013.

LIMA, Sara Raquel Laurentino Barbosa de. *et. al.* **Logística reversa de medicamentos no Brasil: uma análise socioambiental**. Estudos avançados. vol. 109, n.37, p.152, 2023.

LIMA, Telma Cristiane Sasso de; MIOTO, Regina Célia Tamasso. **Procedimentos metodológicos na construção do conhecimento científico: a pesquisa bibliográfica**. Revista Katal, Florianópolis, v.10, n. esp., p.37-45,2007

MARTINS, Gilberto de Andrade; THEÓFILO, Carlos Renato. **Metodologia da investigação científica para ciências sociais aplicadas**. 2ªed. São Paulo: Atlas. p. 52, 2016.

MARTINS, Heloisa Helena T. de Souza. **Metodologia qualitativa de pesquisa**. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 30, n. 2, p. 289-300, maio/ago. 2004.

NETO, Geraldo Cardoso de Oliveira *et. al.* **Princípios e ferramentas da produção mais limpa: um estudo exploratório em empresas brasileiras**. Gest. Prod., São Carlos, v. 22, n. 2, p. 326-344, 2015.

OLIVEIRA, Nubia Regina; LACERDA, Paulo Sérgio Bergo; KLIGERMAN, Débora Cynamon; OLIVEIRA, Jaime Lopes da Mota. **Revisão dos dispositivos legais e normativos internacionais e nacionais sobre gestão de medicamentos e de seus resíduos**. Ciência & Saúde Coletiva. 2019.

RECICLANIC. **Ciclo do pneu**. Disponível em: www.reciclanic.com.br. Acessado em setembro de 2023.

SILVA, André Luiz Emmel; MORAES, Jorge André Ribas; MACHADO, Ênio Leandro Machado. **Proposta de produção mais limpa voltada às práticas de ecodesign e logística reversa**. Eng Sanit Ambient, v.20, n.1, p.29-37.jan/mar 2015.

SILVA, Luzilene Souza *et. al.* **Concreto com borracha de recauchutagem de pneu para uso em pavimentação de baixo tráfego**. Revista matéria, v.24, n.2,2019.

SILVA, Rayanne Maria Galdino *et. al.* **Indicadores de sustentabilidade para análise do gerenciamento dos resíduos de equipamentos eletrônicos**. Eng Sanit Ambient, v.28.2023.

Revista
Inovação Social
Porque ciência faz bem!

SANTOS, Kauê Lopes. **Resíduos de equipamentos eletroeletrônicos na macrometrópole paulista: normas e técnicas à serviço da logística reversa.** Ambiente & Sociedade. São Paulo. Vol. 23, 2020.